

XXII CONGRESSO SIAMOC

Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica

05 Ottobre – 08 Ottobre 2022

Hotel Excelsior Bari

SCHEMA DATI PER SOTTOMISSIONE ABSTRACTS

TITOLO	Performance of a multi-sensor wearable system for validating gait assessment: preliminary results on patients and healthy controls
AUTORI (M. Rossi ¹ , ...)	F. Salis ^{1,2} , T. Bonci ³ , S. Bertuletti ^{1,2} , M. Caruso ^{2,4} , K. Scott ³ , E. Buckley ³ , L. Alcock ⁵ , Silvia Del Din ⁵ , L. Rochester ⁵ , E. Gazit ⁶ , J. M. Hausdorff ⁶ , C. Hansen ⁷ , W. Maetzler ⁷ , L. Schwickert ⁸ , C. Becker ⁸ , C. Mazzò ³ , A. Cereatti ^{2,4} , on behalf of the Mobilise-D consortium.
AFFILIAZIONI (¹ Istituto XXX, ² Università YYY)	¹ Università degli Studi di Sassari, ² UC BoHnes Sassari, ³ Università di Sheffield (UK), ⁴ Politecnico di Torino, ⁵ Newcastle University, ⁶ Tel Aviv Sourasky Medical Centre, ⁷ University Hospital Schleswig-Holstein, Kiel, Germany, ⁸ Robert-Bosch-Hospital, Stuttgart, Germany
NOME DEL RELATORE (Colui che presenterà il lavoro)	Francesca Salis
SEGNALAZIONE PREMI SIAMOC (Per i lavori che meglio integrano aspetti clinici e metodologici in analisi del movimento)	<input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> SI (Per partecipare all'assegnazione dei Premi SIAMOC il lavoro non deve essere già in fase di pubblicazione o pubblicato in altra sede editoriale)
MODALITA' PRESENTAZIONE DESIDERATA	<input checked="" type="checkbox"/> ORALE <input type="checkbox"/> POSTER
PERMESSO PER REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO DURANTE IL CONGRESSO	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Permesso di Pubblicazione in Volume Proceedings On-Line	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

DATI DI CHI SOTTOMETTE IL LAVORO

COGNOME e NOME	Salis Francesca
QUALIFICA	Dottoranda di ricerca in Neuroscienze (XXXV ciclo), Università di Sassari
INDIRIZZO di lavoro	Viale S. Pietro, 43c, 07100 Sassari SS
CELLULARE	3335339646
E-MAIL	fsalis1@uniss.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")- Codice in materia di protezione dei dati personali, è necessario fornire il consenso al trattamento dei dati personali. Gli interessati possono chiedere alla SIAMOC titolare del trattamento dei dati, la visione, correzione e cancellazione dei propri dati ai sensi del citato regolamento.

Acconsento al trattamento dei miei dati

Accetto che i miei dati siano comunicati a SIAMOC, che li utilizzerà unicamente per l'invio di comunicazioni relative a corsi o congressi da lei organizzati

Data e Luogo

Torino, 21/05/2022

Firma

Francesca Salis

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE DEL SIAMOC 2022
con sede in Via Claudio, 21 80125 NAPOLI
C. F. 95311490635

Oggetto: Informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. Il titolare dei trattamenti fornisce all'interessato le seguenti informazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, in seguito anche GDPR:

Finalità del trattamento

I suoi dati personali, liberamente comunicati e da me acquisiti in ragione dell'attività svolta dalla scrivente società, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, secondo quanto stabilito da Regolamento per le seguenti finalità:

Attività svolta dalla società e ragione dei dati raccolti

I Suoi dati verranno trattati per le finalità previste dalla vigente normativa svolgendo la nostra Associazione ATTIVITA' VOLTA ALLA RICERCA SCIENTIFICA NELL'AMBITO DELL'ANALISI STRUMENTALE DEL MOVIMENTO IN CLINICA. I dati trattati (che potranno essere di natura sia comune, che identificativa) sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, come di seguito specificato:

- i dati anagrafici servono per l'identificazione del socio o del simpatizzante;
- l'indirizzo di email serve per poter contattare il socio o il simpatizzante e informarlo sulle iniziative societarie;
- il n. di telefono serve unicamente nel caso in cui non si riuscisse a contattare il socio via email e ci fossero questioni importanti riguardanti la sua iscrizione alla società;
- i dati del socio relativi a:
 - Istituzione di appartenenza, sono raccolti e conservati unicamente a fini statistici.

Non vengono raccolti e trattati dati sensibili o giudiziari.

Si ricorda a questo proposito che per dato sensibile si intende: "qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Per dati giudiziari si intendono: "i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1 lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale".

Modalità del trattamento

I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie attraverso le seguenti modalità: raccolta dei dati presso l'interessato, raccolti, registrati e conservati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi, trattamento posto in essere con l'ausilio di strumenti manuali, elettronici ed automatizzati.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali si fonda sui rapporti contrattuali in essere.

Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento

I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento obbligano le parti a rispettare ed onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte. La liceità del trattamento si basa sul consenso manifestamente espresso da parte dell'interessato, durante la fase di registrazione online sul sito societario.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere

La natura del conferimento dei dati da parte Sua è obbligatoria affinché il titolare del trattamento possa erogare le prestazioni professionali richieste. In caso di rifiuto la scrivente società non potrà adempiere agli obblighi contrattuali.

Comunicazione dei dati a terzi

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dagli eventuali Responsabili del trattamento da lui nominati e dagli eventuali incaricati del trattamento strettamente autorizzati.

I Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.

I Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali esterni che prestano attività di assistenza e consulenza del lavoro o ai collaboratori del titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, tributaria e finanziaria, a pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti. I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

Tempi di conservazione

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e i Vs. dati personali saranno conservati per non oltre n. 10 (dieci) anni dalla cessazione del rapporto di consulenza professionale.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Non è presente un processo decisionale automatizzato.

Sicurezza

Il Titolare ha adottato le misure di sicurezza adeguate per proteggere i Suoi dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione.

Intenzione del Titolare del trattamento dati personali

Il Titolare del trattamento non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione Internazionale.

Titolare e Responsabile del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è la scrivente società.

Diritti dell'interessato:

L'interessato ha diritto di:

- 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
- 2) ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2, Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- 3) ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato in tutto o in parte;
- 4) opporsi:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In particolare, l'interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo.

CONTATTI E RECAPITI

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE DEL SIAMOC 2022

E-mail: info@siamoc2022.it

Performance of a multi-sensor wearable system for validating gait assessment: preliminary results on patients and healthy controls

F. Salis^{1,2}, T. Bonci³, S. Bertuletti^{1,2}, M. Caruso^{2,4}, K. Scott³, E. Buckley³, L. Alcock⁵, S. Del Din⁵, L. Rochester⁵, E. Gazit⁶, J. M. Hausdorff⁶, C. Hansen⁷, W. Maetzler⁷, L. Schwickert⁸, C. Becker⁸, C. Mazzà³, A. Cereatti^{2,4}, on behalf of the Mobilise-D consortium.

¹ University of Sassari, Sassari, Italy, ² luC BoHNes, Sassari, Italy, ³ University of Sheffield, Sheffield, UK, ⁴ Polytechnic University of Turin, Turin, Italy, ⁵ Newcastle University, Newcastle, UK, ⁶ Tel Aviv Sourasky Medical Centre, Tel Aviv, Israel, ⁷ University Hospital Schleswig-Holstein, Kiel, Germany, ⁸ Robert-Bosch-Hospital, Stuttgart, Germany

INTRODUCTION

Real-world (RW) gait analysis is becoming increasingly important since in these conditions an individual's mobility performance can be measured, in addition to what happens in a standardised lab environment, where mobility capacity is assessed. This is even more relevant in the presence of a motor disability, when continuous daily-life monitoring can unveil limitations in movement, better stratify disease progression and the efficacy of medical treatments [1]. Wearable inertial measurement units (IMUs) represent the most valid solution to tackle this challenge, but their validation requires RW gait data from a reliable Gold Standard (GS). This study evaluates the performance of a wearable multi-sensor system (INDIP) which was specifically conceived to be used as a RW GS [2]. In particular, the INDIP performance in estimating digital mobility outcomes (DMOs) was assessed against a stereophotogrammetric (SP) system, on healthy older adults and patients from five different cohorts, following a purposely designed experimental protocol [3].

METHODS

The INDIP system includes three IMUs (sampling frequency (fs) =100 Hz) positioned on lower back and feet, two pressure insoles (16 sensing elements, fs=100 Hz) and two time-of-flight distance sensors (fs=50 Hz, range=0.2m) [2]. Experiments were carried out on 107 participants from six different cohorts (Healthy Adults (HA), Parkinson's Disease (PD), Multiple Sclerosis (MS), Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), Congestive Heart Failure (CHF), Proximal Femoral Fracture (PFF)) while performing a complex eleven-task protocol [3]. Walking bouts (WBs) were obtained from the INDIP data, according to the flowchart described in [2]. Then, for each WB, relevant DMOs were computed. Accuracy of the estimated DMOs was evaluated at cohort level in terms of median relative error (%). For sake of brevity, here we only report walking speed results.

RESULTS

A total of 103 subjects were considered for the analysis (1234 WBs in total). Results at cohort level for WB walking speed are presented in Table 1. Median relative errors ranged from 2.02% to 2.58%.

DISCUSSION

Results reported for the WB walking speed showed very low median relative errors across all cohorts. For each cohort, the distributions of values from the INDIP and SP were very similar as shown by the means and standard deviations in Table 1. Such low differences are excellent, especially when considering the complexity of the tasks included in the experimental protocol. In conclusion, the INDIP system is an accurate reference system for RW gait analysis.

ACKNOWLEDGMENTS

This study was supported by Mobilise-D project (EU H2020, EFPIA, and IMI 2 Joint Undertaking; Grant no. 820820).

REFERENCES

- [1] Giannouli E., et al. *BioMed research International* 2016; (11): 1-8.
- [2] Salis F., et al. *43rd Annual EMBC International Conference* 2021.
- [3] Mazzà C., et al. *BMJ Open* 2021; 11(12): e050785.

Table 1. Results for walking speed. STD: Standard Deviation

Cohort	Participants number	WBs number	Walking Speed		
			Mean ± STD (INDIP)	Mean ± STD (SP)	Median Relative Error (%)
HA	20	237	0.85 ± 0.30 m/s	0.85 ± 0.30 m/s	2.28 %
PD	20	241	0.74 ± 0.30 m/s	0.72 ± 0.30 m/s	2.42 %
MS	19	238	0.79 ± 0.30 m/s	0.79 ± 0.30 m/s	2.55 %
COPD	17	220	0.81 ± 0.30 m/s	0.81 ± 0.31 m/s	2.02 %
CHF	10	105	0.85 ± 0.33 m/s	0.80 ± 0.29 m/s	2.58 %
PFF	17	193	0.64 ± 0.33 m/s	0.64 ± 0.32 m/s	2.32 %